

КУЗГИ БУҒДОЙДАН ЮҚОРИ ҲОСИЛ ОЛИШНИ ЎҒИТГА БОҒЛИҚЛИГИ

Атоев Бахтиёр Қўлдошев

Тупроқшунослик ва агрохимё илмий тадқиқот институти, кишлоқ хўжалиги фанлари

доктори., катта илмий ходим

Email; baxtiyor.atoev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007678>

***Аннотация.** Мақолада экин навидан ҳосил шакллантиришида ўғитнинг аҳамияти ҳақида сўз боради. Нав алоҳида биологик хусусияти билан иккинчи бир навидан озиқланиши билан фарқ қилади. Ўғитларнинг турлари хилма-хил бўлиб, минерал ўғитларни қўллаш меъёри, муддатлари ўсимликнинг ўсиш-ривожланиши, ҳосилдорлигига таъсир кўрсатади.*

Тадқиқотларда сугориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқларда қўлланилган $N_{250}P_{200}K_{200}$ кг/га меъёрларда кузги бугдойнинг Половчанка навидан 70,17 ц/га олинган бўлса, сугориладиган типик бўз тупроқларда кузги бугдойнинг Ҳосилдор, ва Замин–1 навларига нисбатан энг кўп дон ҳосили (соф ҳолдаги) $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га меъёрларда Таня навидан 80,18 ц/га, Краснодарская–99 навидан 76,38 ц/га ва (соф ҳолда) $N_{200}P_{150}K_{150}$ кг/га меъёрларда Половчанка навидан 82,32 ц/га дон ҳосили олинган. Худди шу мақбул ўғит меъёрлари таъсирида кузги бугдойнинг ўсиши, ривожланиши, озиқ моддалар тўплаши, дон ҳосили кўтарилиб, ўғитлар самарадорлигининг ошиши таъминланган.

***Калит сўзлар:** Сугориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи, сугориладиган типик бўз тупроқлар, кузги бугдой навлари, минерал ўғит меъёри ва муддатлари, ҳосилдорлиги, қуруқ масса тўплаши ва иқтисодий самарадорлиги.*

Бугунги кунда дунё кишлоқ хўжалиги экинларини ўстириш, ривожлантириш, юқори ва сифатли ҳосил шакллантиришда минерал ўғитларчалик бошқа ўғитлар ўрнини боса олмайди. Чунки ҳозирда минерал ўғитларни хилма-хил таркибли, меъёри, нисбати, муддатлари мавжудки, ундан самарали фойдаланиб келинмоқда. Минерал ўғитлар тупроққа (унинг физик, кимёвий ва биологик хусусиятларига) кучли таъсир қилувчи воситалар, тупроқни озиқа элементлар билан бойитиш орқали тупроқ эритмаси реакциясини ўзгартиради, микробиологик жараёнларга таъсир кўрсатади. Минерал ўғитлар тупроққа солинганда дастлаб агрохимёвий хоссаларига ижобий таъсир кўрсатади, чунки табиий озиқа элементлар билан бирлашиб, эритма ҳосил қилади бу ўз навбатида биринчи ўсимлик илдиз тизими орқали поя-барг, ҳосил органларига таъсир кўрсатади. Ўғит таркибидаги ҳар бир элементлар ўсимликнинг органларида жойлашиб, ферментлар фаоллигини оширади, навнинг генотипик хусусиятларига таъсир кўрсатади.

Дунё ғаллачилиги амалиётида ҳам бугдойдан мўл ва сифатли ҳосил шакллантиришда асосан минерал ўғитларнинг салмоғи катта. Ҳозирда тупроқ–иқлим шароитларини ҳисобга олиб, ташқи муҳитнинг абиотик ва биотик омилларига чидамли сермахсул, сифатли навларни экиш, навнинг йилма–йил наводорлик белги хусусиятларини муқобил ҳолатда ушлаб туриш, ҳудуднинг тупроқ–иқлим ва экологик шароитларига мослаштириш, тупроқда озиқа элементлар тақчил шароитда биомасса кўп тўплаши учун навнинг потенциаллигини ошириш, тупроқ ва ўсимлик орасидаги намлик мувозанатини сақлашда бошқаларида - минерал ўғитлардан самарали фойдаланиш тизими ишлаб чиқилган амалиётда ўз натижасини бермоқда. Бироқ ханузгача ҳар бир тупроққа ёки ҳар бир нав учун мақбул ўғит меъёри, муддатлари тўлиқ ишлаб чиқилмаган. Бунинг устига

минерал ўғитлардан меъёрида фойдаланиш қоидаларига амал қилмаслик оқибатида гоҳида тупроқда мураккаб тузлар тўпланиши, тупроқлар шўрланишга, эрозияга, деградацияга учрамоқда. Шу мақсадлар билан биз тадқиқотларни кузги буғдой навларига турли ўғит фониди дала тажрибалари ўтказиб, ўғитларнинг мақбул меъёрини аниқлаб, ўғит самарадорлигини кўтариш ва юқори ҳосил олишга қаратдик.

Суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи ва суғориладиган типик бўз тупроқларнинг агрокимёвий, сув-физик хоссалари ва механик таркибини аниқлаш, кузги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосили ва дон сифатига ўғитларнинг таъсирини аниқлаш, ўғитлар самарадорлигини кўтариш, мақбул ўғит меъёрлари ва уларни қўллаш муддатлари ҳар бир кузги буғдой нави учун ишлаб чиқилмаган.

Тадқиқотнинг объекти сифатида Навоий вилояти Қизилтепа тумани «С.Қуллиев» фермер хўжалигининг суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи тупроқлари, Тошкент вилояти Қибрай тумани Тошкент давлат аграр университетининг «Ўқув тажриба ва илмий тадқиқот станцияси»да тарқалган типик бўз тупроқлари олинган.

Тадқиқотнинг предмети. Ўрганилган тупроқларнинг механик таркиби, сув-физик, агрокимёвий хоссалари, минерал ўғитларни қўллаш муддатлари ва меъёрлари, кузги буғдойнинг Половчанка, Ҳосилдор (Санзар-8), Таня, Замин-1 ва Краснодарская-99 навлари ва уларнинг ўсиши, ривожланиши, дон ҳосили, дон ва ноннинг сифат кўрсаткичлари, фотосинтез фаоллиги, ферментлар жадаллиги, тупроқ ва ўсимликда озика элементлар миқдори ва ўғитларнинг самарадорлигини баҳолаш ҳисобланади.

Услублар ва материаллар. Кузги буғдойда фенологик кузатишлар, ўтказиш услублари, тажрибалар қўйиш, тупроқ ва ўсимлик намуналари олиш, ўсимликни суғориш, озиклантириш “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” қўлланмаси (2007) бўйича [2,133-139 б. ва 64-75 б.] ва олинган маълумотларга математик статистик ишлов бериш «Методика полевых опытов» (Б.А.Доспехов,1985) бўйича [3, 248-255 б.], тупроқ ва ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлили «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» қўлланмаси (1977) таҳлил қилинди [4, 12-18 б.].

Тадқиқотлар натижалари. Суғориладиган сур тусли кўнғир тупроқларда, дала тадқиқотлари Навоий вилояти Қизилтепа тумани «С.Қуллиев» фермер хўжалигида кузги буғдойнинг Половчанка, Ҳосилдор (Санзар-8) навлари билан дала тажрибаси ўтказилган бўлса, суғориладиган типик бўз тупроқларда Тошкент вилояти Қибрай тумани Тошкент Давлат аграр университетининг «Ўқув тажриба ва илмий тадқиқот станцияси»да тарқалган суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида кузги буғдойнинг Таня, Половчанка, Краснодарская-99, Ҳосилдор ва Замин-1 навлари билан дала тадқиқотлари олиб борилди.

Ҳар иккала тупроқларда ҳам бир ҳил муддатларда кузги буғдой навлари уруғи октябр ойининг 2 чи ўн кунлигида қадалган бўлиб, униб-чиқиши, майсалаш, тупланиши, найчалаш, бошоқ чиқариши, сут, мум, пишиш фазалари бир-биридан фарқ қилганлиги маълум бўлган. Айниқса дон ҳосили етилганда структура белгилари ўзгарганлиги аниқланди.

Суғориладиган сур тусли кўнғир тупроқларда Половчанка навида N₂₅₀ P₂₀₀ K₂₀₀ кг/га, Ҳосилдор (Санзар-8) нави учун эса N₂₀₀ P₂₀₀ K₂₀₀ кг/га берилган ўғит меъёрларида ҳосил юқори бўлганлиги аниқланган бўлса, суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида эса. энг яхши ҳосил натижаси Таня навида N₂₅₀P₁₅₀K₁₅₀ кг/га ўғит меъёрларида

берилганда дон 72,94 ц/га ни, Ҳосилдор навида $N_{200}P_{100}K_{100}$ кг/га ўғит меъёрларида дон 71,46 ц/га ни ва Половчанка навида $N_{200}P_{150}K_{150}$ кг/га ўғит меъёрларида дон 82,32 ц/га ташкил этди.

Қуруқ масса тўплаши ҳам тупроқ ва навлар ўртасида фарқлар кузатилди. Суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқлар шароитида кузги буғдойнинг энг кўп куруқ масса тўплаши Половчанка навида кузатилиб, (соф ҳолда) $N_{250}P_{200}K_{200}$ кг/га ўғит меъёрида 23596 кг/га, кузги буғдойнинг Ҳосилдор навида (соф ҳолда) $N_{200}P_{200}K_{200}$ кг/га ўғит меъёрида 21259 кг/га ўртача куруқ масса тўплаши маълум бўлган бўлса, худди шунингдек суғориладиган типик бўз тупроқларда кузги буғдойнинг Ҳосилдор ва Замин–1 навларига нисбатан Тая, Краснодарская–99 ва Половчанка навларида куруқ масса кўп тўпланиши аниқланган, айниқса Тая навида. Минерал ўғитнинг (соф ҳолда) $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га меъёрида, кузги буғдойнинг Тая нави 27528 кг/га, Краснодарская–99 нави 26572 кг/га ва (соф ҳолда) $N_{200}P_{150}K_{150}$ кг/га ўғит меъёрида Половчанка нави 25233 кг/га, (соф ҳолда) $N_{200}P_{100}K_{100}$ ўғит меъёрида, Ҳосилдор нави 23142 кг/га ва (соф ҳолда) $N_{200}P_{140}K_{100}$ меъёрида Замин–1 нави 25587 кг/га куруқ масса тўплаши маълум бўлди.

Худди шунингдек, озика элементлар миқдори ҳам тупроқларда фарқ қилди. Суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқларда кузги буғдойнинг вегетация бошида Ҳосилдор нави ўсган тупроқда азот, фосфор ва калий миқдорлари камайиб, Половчанка нави ўсиб, ривожланган тупроқда эса нисбатан кўпайгани аниқланган, шу тупроқларда кузги буғдой вегетация даврининг бошланишида Ҳосилдор нави органлари таркибидаги озика элементлар миқдори камайиб борди. Бу жараён эртароқ бошланади, яни Половчанка навининг таркибида вегетациянинг бошидан охиригача азот ва калийнинг кўпроқ ва Ҳосилдор нави таркибида фосфорнинг нисбатан юқори бўлиши аниқланган бўлса, суғориладиган типик бўз тупроқларда, вегетация бошида кузги буғдойнинг Ҳосилдор ва Замин–1 нави ўсиб, ривожланган тупроқда азот, фосфор ва калий миқдорлари камроқлиги аниқланган. Половчанка, Тая ва Краснодарская–99 навлари озика элементларни кўпроқ ўзлаштириши ҳисобига тупроқдаги озика элементлар миқдорининг камайиб кетиши маълум бўлди. Шу тупроқларда кузги буғдой вегетациясининг бошланишида Ҳосилдор ва Замин–1 навлари органлари таркибидаги озика элементлар миқдори камайиб бориши эртароқ бошланиб Тая ва Половчанка, Тая ва Краснодарская–99 навларининг таркибида вегетациянинг бошидан охиригача азот ва калийнинг кўп бўлди, Ҳосилдор ва Замин–1 навлари таркибида эса доимо фосфорнинг нисбатан кўпроқ бўлиши маълум бўлди.

Маҳсулот ҳажми, сифати ва ҳосилни етиштиришда кетган ҳаражатлар миқдори билан боғлиқдир. Навларни етиштиришда қўлланилаётган технологик жараёнларнинг афзалликлари иқтисодий самарадорлик билан баҳоланади. Кузги буғдой навларини етиштиришда иқтисодий самарадорлик шуни кўрсатдики, дон ҳосилдорлиги, қўшимча ҳосил, 1 га даги дон ҳосилининг қиймати, қўшимча ҳосил қиймати, 1 га ерга сарфланган ҳаражатлар, 1 га ердан олинadиган соф даромад ва рентабеллик даражаси навларнинг биологик хусусиятлари ва ўғит меъёрларининг берилишига қараб ўзгариб бориши ўрганилди. Масалан, суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқларда етиштирилган кузги буғдойнинг 1 гектар ҳисобида олинган дон ҳосилига боғлиқ ҳолдв соф даромад рентабеллиги қўйидагича ўзгарганлигини кўриш мумкин (1-расм).

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

1 – расм. Кузги бугдой навларининг рентабеллик даражаси, %

Шундай қилиб, биз тадқиқотлар олиб борилган суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи ва суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитлари учун ҳар бир тупроққа ҳар бир навга алоҳида ўғит меъёрлари ва уни қўллаш муддатларини ишлаб чиқиб тавсия этдик. Жумладан, суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқлар шароитида кузги буғдойнинг Половчанка нави учун (соф ҳолда) $N_{250}P_{200}K_{200}$ кг/га ва Ҳосилдор нави учун (соф ҳолда) $N_{200}P_{200}K_{200}$ кг/га меъёрини қуйидагича табақалаган ҳолда: азотли ўғит йиллик меъёрини 15 % и шудгор остида, 15 % и экиш даврида, 20 % и тупланиш даврида ва 25 % дан бошоқлаш ва сут-мум пишиш даврида; фосфорли ўғитни йиллик меъёрининг 60 % и шудгор остида, 20 % и экиш даврида 20 % и тупланиш даврида; калийли ўғитни йиллик меъёрининг 50 % и шудгор остида, 25 % и экиш даврида ва 25 % и тупланиш даврида қўллаш тавсия этилди. Суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида 70 % ли тупроқ намлигида кузги буғдойнинг Тая ва Краснодарская-99 навлари учун (соф ҳолда) $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га, Половчанка навлари учун (соф ҳолда) $N_{250}P_{150}K_{150}$ кг/га, Ҳосилдор навида (соф ҳолда) $N_{200}P_{100}K_{100}$ кг/га ва Замин-1 нави минерал ўғитларнинг йиллик (соф ҳолда) $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га минерал ўғит меъёри қуйидагича табақалаган ҳолда: азотли ўғитни йиллик меъёрининг 20 % и экиш даврида, 30 % и тупланиш даврида, 40 % и найчалаш даврида, 10 % и сут-мум пишиш даврида; фосфорли ўғитни йиллик меъёрининг 60 % и шудгор остида, 20 % и экиш даврида, 20 % и тупланиш даврида; калийли ўғитнинг йиллик меъёрлари 60 % и шудгор остида, 20 % и экиш даврида, 20 % и тупланиш даврида қўллаш тавсия этилди. Бу ишлаб чиқариш тажрибаларида, ижобий самара бераолди.

Хулосалар. Тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, ўрганилган ҳар иккала тупроқларда ҳам кузги буғдой навларига ўғитлар турлича таъсир кўрсатди. Суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқлар шароитида гектаридан кузги буғдойнинг Половчанка навида (соф ҳолда) $N_{250}P_{200}K_{200}$ кг/га ўғит меъёрида 689841 сўм ва Ҳосилдор навида эса (соф ҳолда) $N_{200}P_{200}K_{200}$ кг/га ўғит меъёрида 576681 сўм соф даромад олинган ва суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида гектаридан кузги буғдойнинг Половчанка навида (соф ҳолда) $N_{250}P_{150}K_{150}$ кг/га ўғит меъёрида 1507742 сўм, $N_{200}P_{175}K_{125}$ кг/га ўғит меъёрида Тая навида 2185008 сўм ва Краснодарская-99 навида 2044473 сўм соф даромад олинган. Кузги буғдойнинг Ҳосилдор навида (соф ҳолда) $N_{200}P_{100}K_{100}$ кг/га ўғит меъёрида 1130898 сўм ва Замин-1 навида (соф ҳолда) $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га ўғит меъёрида 1715103 сўм соф даромад олишга эришилган.

REFERENCES

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари.-Т.: ЎзПТИ, 2007. 4-16, 67-68, 132-139 б.
2. Ёрматова Д., Зиёдуллаев З ва бошқалар. Буғдойнинг технологик кўрсаткичлари. -Т.: 2013. 7 б.
3. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари «ДАВЛАТ РЕЕСТРИ» -Т.: 2011. 15 б.
4. Лавронов Г.А. Ўзбекистон буғдойи (Биологияси, агроэкологияси, навлари ва агротехникаси) -Т.: «Ўзбекистон»1972. -Б. 304.